

PERILAKU APARATUR PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Qurrata A'yuni

Administrasi Publik, Universitas Andalas, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25175, Indonesia

yuniii.qurrata@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan melihat keadaan pelayanan publik di Indonesia yang dianggap masih belum cukup memenuhi kepuasan masyarakat. Permasalahan pelayanan seperti birokrasi yang berbelit serta perilaku aparatur pemerintah yang masih kurang profesional dalam menjalankan tugasnya masih menjadi permasalahan publik. Pelayanan yang diharapkan adalah pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan seharusnya seperti pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara umum mengenai pelayanan publik terutama perilaku aparatur pemerintah sebagai penyelenggara layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih harus terus ditingkatkan dan diperlukan perubahan serta pembaharuan terhadap pelayanan tersebut untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya perilaku aparatur pemerintah yang belum sesuai standar pelayanan dalam memberikan layanan serta adanya data survey oleh BSSN yang dijadikan sebagai contoh penilaian kualitas pelayanan publik. Survey tersebut menunjukkan hasil kinerja pelayanan termasuk dalam kategori baik yang dinilai berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Artinya, diperlukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk mencapai kualitas pelayanan yang sangat baik. Kesimpulan penelitian ini, untuk mewujudkan pelayanan yang diharapkan masyarakat, diperlukan perbaikan dari sisi organisasi/instansi pemerintah serta perbaikan terhadap kinerja aparatur pemerintah sebagai aktor yang berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan survey kepuasan masyarakat serta adanya pengawasan dan evaluasi dari pimpinan sebagai bagian dari internal organisasi/pemerintah, sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dapat diwujudkan dengan sebaik mungkin.

Kata kunci : Perilaku Aparatur, Pelayanan Publik, Pemerintah.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pelayanan publik tidak terlepas dari pengaruh perilaku aparatur pemerintah sebagai pihak yang memberikan pelayanan. Perilaku aparatur pemerintah masih jauh dari kata sempurna sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat terkait pelayanan yang efektif dan efisien sulit diwujudkan. Pada kenyataannya, pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan berbagai bidang di masyarakat (Halimah, 2021). Perilaku organisasi merupakan suatu tatanan yang ada dan diterapkan dalam suatu organisasi sehingga membentuk suatu kebiasaan bagi individu atau kelompok dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah tentang bagaimana interaksi berlangsung di dalam organisasi tersebut baik antar individu maupun kelompok. Hal ini akan berdampak terhadap munculnya perilaku aparatur pemerintah yang berasal dari organisasi itu sendiri, sehingga peran pemimpin sangat penting agar kemampuan kerja organisasi dan pegawainya berjalan kondusif terutama dalam memberikan pelayanan. Kekuasaan adalah suatu sarana untuk seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku pengikutnya (Ahmad, 2022).

Pada dasarnya, penyelenggaraan pemerintahan memang memiliki tujuan untuk menciptakan pelayanan publik kepada masyarakat. Manusia tidak akan pernah bisa lepas dari kebutuhan mendapatkan pelayanan selama manusia hidup (Mohanty et al., 2016). Di dalam sistem pemerintahan yang baik, terdapat

tuntutan terhadap perilaku, sikap serta kebijakan dari seorang aparatur pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hal tersebut kepada masyarakat. Hal ini dilaksanakan untuk membentuk aparatur yang profesional agar mampu menjalankan tugasnya secara maksimal dalam memberikan pelayanan publik. Dalam menilai sikap aparatur pemerintah dapat kita lihat dari respon masyarakat terhadap pelayanan yang dirasakan. Respon masyarakat atas apa yang mereka dapat ketika mendapatkan suatu pelayanan dapat menjadi tolak ukur dalam mengukur dan menilai sikap pemberi layanan di suatu organisasi. Respon tersebut dapat berupa suatu tuntutan kepada pihak pemerintah. Atas dasar ini, seharusnya pemerintah dapat memberikan tanggapannya berupa perubahan-perubahan yang dilakukan sesuai dengan masukan yang ada dari masyarakat. Selain itu, kepuasan masyarakat juga tidak dapat dipisahkan dari pelayanan publik, karena tujuan utama dari pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan dari masyarakat, sehingga kepuasan masyarakat hanya akan di dapat apabila sikap aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan dinilai baik. Pada hakikatnya, birokrasi diketahui menjadi alat dalam memberikan pelayanan, akan tetapi dalam periode yang cukup lama, birokrasi mulai dikenal lamban dalam pelayanan tersebut (Aris et al., 2021).

Menanggapi hal tersebut, diperlukan perubahan dari aparatur pemerintah itu sendiri sebagai penyelenggara layanan sehingga dapat memenuhi standar pelayanan yang baik untuk menunjang terciptanya kepuasan masyarakat. Beberapa permasalahan mulai muncul terkait persoalan ketidakpuasan atas kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan seperti birokrasi yang berbelit, pelayanan yang buruk, adanya ketidakadilan dalam memberikan pelayanan, serta aparatur pemerintah yang bekerja secara tidak profesional, begitu pula dengan harga dari pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang seharusnya seperti adanya pungutan liar dari para birokrat.

Penelitian yang dilakukan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu administrasi publik, terutama dalam hal pelayanan publik mengenai bagaimana memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuannya dalam menyediakan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel. Hasil dari artikel ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi tambahan untuk evaluasi pemerintahan sehingga membantu dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan. Peningkatan perilaku aparatur pemerintah secara signifikan mampu meningkatkan pula kualitas serta nilai dari pelayanan publik, artinya perilaku aparatur pemerintah sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil pembahasan dalam artikel ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia sehingga mampu membentuk suatu kebijakan yang tepat dan mampu menjawab persoalan publik terkait pentingnya perilaku aparatur pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Tinjauan pustaka

“Organisasi merupakan suatu sistem perserikatan bersifat formal yang terdiri dari dua orang maupun lebih serta bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu” Hasibuan (Ahmad, 2022). Pemerintahan yang diartikan sebagai suatu organisasi formal memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan berlandaskan ketulusan dan keikhlasan tanpa adanya landasan faktor materi dengan sistem dan metode tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum organisasi tidak terlepas dari keterkaitan dengan negara, pemerintahan, pemimpin, undang-undang, kekuasaan serta kebijakan. Tak jarang masyarakat menemukan masalah dalam lingkungannya dikarenakan banyaknya individu yang ada di lingkungan tersebut, sehingga resiko munculnya konflik lebih besar. Dalam mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya peraturan yang mengikat sehingga bisa mengatur

masyarakat dalam berinteraksi. Oleh sebab itu, peran pemimpin dan aparatur sangat diperlukan dalam pengimplementasian peraturan tersebut. Aparat birokrasi publik merupakan orang – orang yang mempunyai kelemahan seperti individu lain di luar birokrasi (Satibi & Ediyanto, 2020). Perilaku seorang individu bukan hanya ditentukan oleh dirinya namun juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat individu melakukan interaksi. Hal ini berkaitan dengan perilaku birokrasi dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada publik. Menurut Moenir (ICES, 2021) pelaksanaan suatu pelayanan publik didukung oleh beberapa faktor diantaranya kesadaran pegawai, adanya aturan, faktor organisasi, faktor kemampuan dan keterampilan, faktor sarana pelayanan. Perilaku aparatur dapat kita lihat dari kinerja yang dilakukan yang bisa ditunjukkan lewat kedisiplinan, bertanggung jawab, profesional serta sikap lain yang ditunjukkan lewat cara aparatur melakukan pekerjaannya. Manusia yang memiliki jiwa kompeten, teliti dalam melakukan sesuatu, serta handal dalam berperilaku dengan menunjukkan sikap yang beretika akan mendapat tingkat kepercayaan yang tinggi dilingkungannya baik dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pihak luar (Junaidi, 2020).

Menurut Zeithhaml, Berry dan Parasuraman (FutumHubaib, 2021) terdapat lima karakteristik yang digunakan untuk menilai kualitas suatu jasa, diantaranya Bukti Langsung, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, Empati. .Apabila seorang aparatur bisa menerapkan perilaku tersebut, maka juga akan berdampak terhadap kinerja aparatur sehingga pelayanan yang menjadi tujuan utama dalam tugas dan fungsi aparatur pemerintah dapat direalisasikan dengan maksimal. Selain meningkatkan kinerja dari aparatur itu sendiri, juga akan berdampak kepada masyarakat yang dapat merasakan kepuasan atas pelayanan yang didapatkan. Pelayanan publik merupakan semua bentuk dari aktivitas pelayanan yang dilakukan secara umum serta diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan segala ketertiban (Administrasi, 2022). Pada kenyataannya, aparatur pemerintah masih banyak menunjukkan sikap yang kurang berkompeten sehingga berdampak terhadap pelayanan yang kurang memberikan kepuasan kepada masyarakat serta berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti birokrasi yang berbelit serta aparatur pemerintah yang kurang profesional dalam melakukan pekerjaannya. Atas permasalahan inilah penulis tertarik untuk membahas mengenai “Perilaku Aparatur Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan publik” yang diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat terkait pelayanan publik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dengan metode deskriptif merupakan penelitian yang dapat menggambarkan gejala, fakta, serta kejadian secara sistematis mengenai sifat suatu populasi di wilayah tertentu (Muslim, 2022). Metode penelitian adalah cara ilmiah dalam mendapatkan informasi atau data yang bertujuan untuk kegunaan tertentu. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan suatu peristiwa yang diteliti dengan jelas serta untuk memahami perilaku aparatur pemerintah dalam pelayanan publik. Untuk mendapatkan data mengenai perilaku aparatur pemerintah dalam pelayanan publik, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui bahan bacaan literatur seperti jurnal. Menurut Husaini Usman (Rontos et al., 2019) metode kualitatif lebih berdasarkan kepada filsafat fenomenologis yang mana mengutamakan penghayatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Perilaku Aparatur

Konsep perilaku organisasi merupakan perilaku dalam organisasi sebagai suatu bidang studi yang mengamati pengaruh yang ada dalam individu, kelompok maupun struktur terhadap suatu perilaku dalam organisasi dengan tujuan mengimplementasikan ilmu pengetahuan ini untuk meningkatkan nilai keefektifan dalam suatu organisasi (Satibi & Ediyanto, 2020). Perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, yang mana faktor internal yang mempengaruhi perilaku seseorang dapat disebabkan oleh sesuatu yang berasal dari dalam diri orang yang bersangkutan seperti pengamatan, persepsi atas sesuatu, sugesti dan faktor lainnya. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku seseorang seperti faktor lingkungan, fisik maupun non fisik seperti sosial budaya, ekonomi dan politik. Kedua faktor tersebut secara bersamaan membentuk perilaku seseorang dalam bertindak. Aparat pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan orientasi terhadap kepentingan masyarakat berlandaskan asas transparansi dan akuntabilitas (Sujendra et al., 2021). Dalam memahami perilaku aparatur pemerintah menjalankan tugasnya dalam suatu organisasi, dapat dipahami melalui bidang struktural organisasinya. Konsep perilaku birokrasi dapat dipahami melalui konsep perilaku dalam organisasi karena baik organisasi maupun birokrasi tidak terlepas dari peran manusia sebagai suatu aktor yang menjalankan sistemnya (Karinda & Zaman, n.d.).

Dalam teori organisasi terdapat aturan serta cara yang ditetapkan dalam suatu organisasi bagi individu di dalamnya sehingga hal ini akan membentuk suatu pola perilaku aparatur dalam organisasi tersebut. Perilaku suatu organisasi dapat kita lihat dari perilaku aparturnya yang mana setiap perilaku individu tersebut akan membentuk suatu perilaku kelompok dalam artian setiap individu dalam organisasi memiliki sikap yang sama dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini terkait pola perilaku aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Menurut Ndraha (Satibi & Ediyanto, 2020) perilaku birokrasi terbentuk dari adanya suatu interaksi yang dilakukan oleh individu, organisasi maupun struktur dan aktor dalam organisasi tersebut. Menurut Islamiy (Lestari & Santoso, 2022) terdapat masalah pelayanan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyaknya tuntutan agar pemerintah bisa menjalankan *good governance*, tajamnya kritik dari masyarakat terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik, aparatur pemerintah yang dituntut memiliki *sense of crisis* dan *mampu to do with less*, aparatur pemerintah yang diberi tuntutan agar lebih profesional, memperhatikan dan melindungi kepentingan masyarakat dengan sungguh-sungguh. Perilaku adalah bentuk respon dari seorang individu mengenai hal diluar dirinya (Manado, 2019).

Berdasarkan hal tersebut, perilaku aparatur pemerintah merupakan suatu pola kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok individu dalam suatu organisasi yang terbentuk dari perilaku organisasi yang melibatkan aktor yang bersangkutan. Perilaku aparatur pemerintahan sangat mempengaruhi suatu kinerja organisasi karena aparatur sebagai penggerak kebijakan yang telah dibuat. Pentingnya membentuk suatu perilaku yang baik dalam suatu organisasi publik karena hal ini berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tujuan utama pemerintah adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, hal ini tentu saja dapat diimplementasikan melalui perilaku aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Namun, pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia masih dominan dengan permasalahan ketidakpastian biaya, waktu yang ditentukan serta prosedur pelayanan (Mashur Hasan Bisri, 2019). Peran pimpinan juga sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas dimana pemimpin dan para aktor lain harus selalu berkoordinasi terkait pelayanan yang sesuai standar sehingga mampu mencapai kepuasan masyarakat. Walaupun pada kenyataannya hal ini sulit dilakukan dan dikendalikan, namun pemerintah bisa melakukan berbagai strategi dalam mengatasi permasalahan dalam pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi di zaman sekarang menjadi suatu solusi yang seharusnya sangat membantu

pemerintah dalam mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel. Kemampuan aparatur dalam memanfaatkan teknologi tersebut dapat dijadikan sebagai sarana masyarakat memberikan masukan bagi pelayanan publik serta sebagai sarana pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat dan praktis.

Pada saat ini, banyak daerah yang telah memanfaatkan teknologi sebagai upaya peningkatan pelayanan publik. seperti terciptanya aplikasi yang menggantikan pelayanan secara tatap muka, situs atau web yang menyajikan begitu banyak informasi sehingga masyarakat mudah dalam meakses setiap informasi atau kebutuhan yang diperlukan. Kecakapan dari aparatur pemerintah dalam menggunakan teknologi masih menjadi pengaruh paling penting dalam pelayanan publik. perilaku bukan hanya sekedar bagaimana seorang aparatur mampu berinteraksi dengan baik kepada masyarakat, namun juga dicerminkan lewat kemampuan aparatur dalam melaksanakan tanggung jawabnya serta paham akan apa yang dikerjakan (profesional). Namun pada kenyataannya, meskipun teknologi menjadi suatu solusi dalam permasalahan pelayanan publik, perilaku aparatur pemerintah yang tidak mampu mengelola teknologi tersebut, menjadi penghambat dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas. selain itu, masyarakat sebagai pengguna jasa juga sering mendapat ketidakpastian dan ketidakadilan ketika berurusan dengan birokrasi (Aruperes et al., 2019). Sehingga hal yang harus benar-benar diperhatikan terkait perilaku aparatur adalah tentang sikap yang profesional serta berkompeten atas pekerjaannya.

Penyelenggara merupakan setiap lembaga penyelenggara negara, badan hukum, dan lembaga independen yang terbentuk dengan berlandaskan undang-undang dalam kegiatan pelayanan publik serta badan hukum lain untuk penyelenggaraan pelayanan publik. negara indonesia merupakan sebuah negara yang berdasarkan hukum, sebagai rechtsstaat (Juliani, 2019). Adapun dalam hal ini, aparatur pemerintah merupakan bagian dari lembaga tersebut, sehingga perilaku aparatur pemerintah diatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 setiap penyelenggara berkewajiban :

- a) Menyusun dan menetapkan standar pelayanan
- b) Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan
- c) Menempatkan pelaksana yang kompeten
- d) Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai.
- e) Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
- f) Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
- g) Berpartisipasi aktif dan memathui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- h) Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan
- i) Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya
- j) Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik
- k) Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan
- l) Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksnakana perintah suatu tindakan hukum atas permintaan oejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar ini, aparatur pemerintah seharusnya bisa secara profesional menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Masyarakat juga mempunyai hak untuk menuntut atas apa yang seharusnya didapatkan dari pelayanan publik, apabila aparatur pemerintah tidak mampu memenuhi hak tersebut. jadi, perilaku aparatur pemerintah merupakan suatu hal penting yang patut menjadi perhatian karena penyelenggara pelayanan publik sudah mempunyai kewajiban dalam menjalankan

tugasnya. Masyarakat harus bisa lebih peka terhadap permasalahan publik yang sering terjadi, sehingga pemerintah bisa memberikan solusi atas permasalahan tersebut terutama mengenai perilaku aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

B. Konsep Pelayanan Publik

Adanya tuntutan atas pelayanan yang baik terhadap pemerintah akan memberikan suatu konsekuensi terhadap pemerintah dalam memberikan perubahan dalam pola budaya kerja aparatur pemerintah (Junaidi, 2020). Menanggapi hal tersebut, pemerintah berupaya melakukan berbagai solusi sehingga mampu menghasilkan pelayanan publik yang berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan yang baik. Dalam merealisasikan prinsip pelayanan tersebut, diperlukan ketegasan dari pemerintah dalam bentuk suatu kebijakan. Hal ini sesuai dengan instruksi presiden nomor 15 tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan dan instruksi presiden nomor 1 tahun 1989 tentang pedoman pengawasan melekat yang terus menerus dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks pelayanan publik, pelayanan publik merupakan mengutamakan kepentingan orang banyak, birokrasi yang tidak berbelit, serta terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien. Menurut (Moenir 1992), pelayanan publik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang dengan berdasarkan faktor material melalui suatu sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan hak yang dimilikinya. Kepuasan masyarakat merupakan target utama dalam pelayanan publik sehingga pemerintah harus memberikan pelayanan yang berkualitas dan sesuai standar. S.P. Siangian (1996) menyatakan bahwa terdapat beberapa masalah yang dapat dipahami karena menjadi keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan birokrasi dalam pemerintahan oleh aparatur pemerintah, yaitu :

- Proses perizinan yang lambat oleh aparatur pemerintah
- Birokrasi yang berbelit seperti banyaknya dokumen yang harus dipenuhi oleh masyarakat
- Aparatur yang tidak profesional karena tidak mementingkan kepentingan umum melainkan mendahulukan kepentingan pribadi
- Masyarakat sulit berinteraksi dengan pemberi layanan

Permasalahan tersebut merupakan yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat sehingga berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah yang menjadi tidak maksimal. Padahal pelayanan publik merupakan hal yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, dimana kepuasan masyarakat menjadi tujuan pelayanan publik. pelayanan publik juga menjadi pendorong dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dimana perubahan tata kelola pelayanan publik merupakan sesuatu yang penting, terjadinya perubahan pelayanan publik ke arah yang lebih baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik menjadi sarana bagi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam berinteraksi secara intensif, nilai-nilai keprofesionalitasan dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik akan lebih mudah diukur. Terdapat 10 kriteria dalam pengukuran indikator pelayanan, yaitu (Junaidi, 2020) :

- Reliability, merupakan suatu kemampuan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemberi layanan.
- Responsiveness, bersedia membantu masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan
- Kompetensi, aparatur profesional dalam bekerja yang mana seorang aparatur memahami akan pekerjaannya.
- Akses, masyarakat dapat dengan mudah dalam mendapatkan haknya sebagai penerima layanan

- Sopan dan bertanggung jawab, hal ini merupakan perilaku atau sikap dasar yang harus dimiliki setiap individu terutama aparat pemerintah yang memiliki tugas untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat
- Komunikasi, cakap dalam memberikan informasi
- Dapat dipercaya, mampu menghargai privasi penerima layanan
- Aman dari berbagai resiko, melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mampu memberikan pelayanan yang baik
- Memahami kebutuhan publik, seorang aparat hendaknya peka dan cepat tanggap dalam memberikan pelayanan
- Penampilan fasilitas fisik, menyediakan tempat yang nyaman bagi penerima layanan ketika sedang berurusan.

Ruang lingkup pelayanan publik diatur dalam Pasal 5 undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam perundang-undangan. Adapun yang termasuk di dalam ruang lingkup tersebut adalah pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, pekerjaan, komunikasi dan informasi, serta sektor strategis lainnya. Dalam pelayanan publik terdapat asas-asas yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 4 undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Hal ini mengatur terkait penyelenggaraan pelayanan publik yang bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan masyarakat saja, namun juga harus memperhatikan banyak aspek sehingga pelayanan publik benar-benar menjadi suatu sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara. Pengaturan perilaku aparat pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik diharapkan terwujud pelayanan prima terhadap pengguna layanan publik (Pratama, 2019).

Pelayanan publik dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan dari setiap masyarakatnya, artinya apabila pelayanan publik dianggap sudah tidak efisien dan efektif, maka diperlukan perubahan dalam tata pelaksanaan pelayanan tersebut. Pelayanan publik yang selama ini terkesan lamban dan berbelit, sudah semestinya mendapat suasana baru sehingga tujuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dapat tercapai. Perubahan tersebut sangat diharapkan dibutuhkan agar meningkatkan kinerja dari aparat pemerintah. Strategi yang dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik sesungguhnya telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya adanya pelayanan publik yang prima dimana hal ini merupakan suatu tanda atas kesadaran dari pemerintah dalam mengatur pemerintahan dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Agar pelayanan yang diberikan dapat lebih memuaskan masyarakat sebagai pengguna layanan, maka perlu langkah awal dalam melakukan perubahan ini terutama perubahan bagi aparat pelaksana pelayanan publik sebagai aktor yang menjalankan pelayanan prima tersebut.

Dalam pelayanan publik terdapat standar yang harus ditetapkan untuk menentukan batasan dalam pelaksanaan pelayanan publik sehingga aparat pemerintah harus menjalankan pelayanan publik sesuai dengan standar tersebut. Menurut pasal 21 undang-undang nomor 25 tahun 2009, komponen standar pelayanan publik meliputi :

- a) Dasar hukum, adanya aturan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- b) Persyaratan, sesuatu yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan
- c) Sistem, mekanisme, dan prosedur, dalam pelayanan publik terdapat proses dan tahap-tahap yang harus dilakukan
- d) Jangka waktu penyelesaian, waktu yang harus ditentukan dalam menyelesaikan proses pelayanan
- e) Biaya/tarif, jumlah yang harus dikeluarkan oleh penerima layanan yang mana telah disepakati antara penyelenggara layanan dan masyarakat

- f) Produk pelayanan, output dari pelayanan yang telah dilakukan
- g) Sarana, prasarana dan atau fasilitas, adalah hal yang menunjang pelayanan untuk memberikan kenyamanan kepada penerima layanan
- h) Kompetensi pelaksana, kemampuan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah terkait pekerjaan yang dilakukan
- i) Pengawasan internal, adanya pemantauan dari pimpinan terhadap tata kerja penyelenggaraan pelayanan publik
- j) Penanganan pengaduan, saran dan masukan, terdapat sarana dalam menindaklanjuti terkait penyelenggara pelayanan publik
- k) Jumlah pelaksana, sumber daya manusia yang memadai dan cukup
- l) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberi rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan, yang mana aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan harus bersifat profesional atas data yang diterima dari masyarakat
- m) Evaluasi kinerja pelaksana, penilaian terkait kinerja sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Standar tersebut dapat menjadi alat pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Salah satu contoh yang dapat diambil untuk menilai kualitas pelayanan publik dapat dilakukan dengan melaksanakan survei kepuasan masyarakat dari pelayanan publik BSSN. Adapun jumlah responden yang mengisi kuesioner berjumlah 66 orang, seperti berikut.

Tabel 1. Data Identitas Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden
1	Laki-Laki	50
2	Perempuan	16
	Jumlah	66

Dari tabel tersebut didapatkan gambaran responden sebagai berikut :

Berdasarkan gambar grafik di atas dapat dijelaskan bahwa jenis kelamin laki-laki mengisi lebih banyak kuesioner sebanyak 76% dan jenis kelamin perempuan mengisi kuesioner sebanyak 24%. Adapun unsur pelayanan yang menjadi penilaian adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Nilai Unsur Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan
1	Persyaratan	3,34
2	Sistem, Mekanisme dan prosedur	3,41
3	Waktu Penyelesaian	3,24
4	Biaya/Tarif	3,8
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,19
6	kompetensi Pelaksana	3,29
7	Perilaku Pelaksana	3,32
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,29
9	Sarana dan Prasarana	3,79

Untuk mengetahui nilai survey pelayanan publik yang dituangkan dalam indeks kepuasan masyarakat, dapat dihitung dengan cara menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama yaitu 0,1. Didapatkan hasil survey kepuasan masyarakat penyelenggara pelayanan sebesar 3,069. Selain itu, untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian survey kepuasan masyarakat, maka hasil penilaiannya dikonversi dengan cara dikali 25 seperti berikut :
 $3,069 \times 25 = 76,73$

Adapun tabelnya sebagai berikut :

Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konveksi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata interval unsur pelayanan berada pada interval 3,0644-3,535 dengan kategori kinerja layanan **baik**. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa layanan yang diberikan oleh BSSN sudah baik yang mana hal ini menjadi suatu tantangan agar terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga kedepannya diharapkan bisa ditingkatkan agar menjadi lebih baik dengan mutu pelayanan sangat baik (A).

Berdasarkan contoh di atas, dapat dijelaskan bahwa suatu pelayanan publik dapat dinilai berdasarkan kepuasan masyarakat melalui survey yang dilakukan, dimana hal ini sangat membantu dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. selain itu, hal ini juga membantu memberikan masukan kepada pemerintah terkait unsur dalam pelayanan yang mana yang harus menjadi perbaikan serta harus dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan yang dirasakan masyarakat. dengan dilakukannya hal ini, maka akan membantu pemerintah untuk terus berupaya memperbaiki pelayanan yang ada, sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dapat dirasakan manfaatnya oleh publik. penilaian ini juga membantu mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien, karena mencakup penilaian terhadap perilaku aparatur, sehingga aparatur dalam menjalankan tugasnya dapat berlandaskan standar yang telah ditetapkan.

Diharapkan dengan bahan bacaan ini, dapat menjadi informasi yang berguna dalam memperbaiki kualitas pelayanan yang ada di Indonesia, terutama terkait perilaku aparat sebagai penegak utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal yang telah disebutkan di atas dapat menjadi solusi untuk mengetahui apa yang seharusnya menjadi perbaikan dalam pelayanan publik di Indonesia, karena seperti yang kita ketahui, kebutuhan masyarakat terus berubah dan berkembang, sehingga diperlukan pelayanan yang lebih baik dan lebih menunjang. Artikel ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya juga digunakan sebagai bahan informasi tambahan untuk evaluasi pemerintah terkhusus mengenai pelayanan publik. Selain penilaian dari masyarakat, internal organisasi dalam hal ini pimpinan juga berhak melakukan evaluasi terhadap kinerja aparat pemerintah, sehingga penilaian terhadap kualitas pelayanan tersebut memang tepat dan sesuai dengan keadaan.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan pelayanan publik tidak terlepas dari peran aparat pemerintah di dalamnya sebagai pihak yang memberikan pelayanan. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat masih belum cukup efektif dan efisien sehingga harus terus dilakukan perubahan dan perbaikan atas pelayanan tersebut. Adapun permasalahan publik yang sering menjadi permasalahan seperti birokrasi yang berbelit, pelayanan yang buruk, ketidakadilan dalam memberikan pelayanan, aparat pemerintah yang bekerja secara tidak profesional, serta biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Dalam pelayanan publik terdapat standar yang mengatur bagaimana pelayanan tersebut semestinya diselenggarakan, seperti:

- a) Dasar hukum
- b) Persyaratan
- c) Sistem, mekanisme, dan prosedur
- d) Jangka waktu penyelesaian
- e) Biaya/tarif
- f) Produk pelayanan
- g) Sarana, prasarana dan atau fasilitas
- h) Kompetensi pelaksana
- i) Pengawasan internal
- j) Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- k) Jumlah pelaksana
- l) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberi rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan
- m) Evaluasi kinerja pelaksana

Hal ini menjadi unsur penting dalam penilaian kualitas kinerja pelayanan publik, baik dari kualitas organisasi/instansi yang menjalankan, maupun penilaian terhadap kinerja aparat pemerintah sebagai aktor yang memberikan layanan tersebut. Selain itu, terdapat 10 kriteria dalam pengukuran indikator pelayanan, yaitu :

- Reliability
- Responsiveness
- Kompetensi
- Akses
- Sopan dan bertanggungjawab
- Komunikasi
- Dapat dipercaya
- Aman dari berbagai risiko

- Memahami kebutuhan publik
- Penampilan fasilitas fisik

Dengan dilakukannya penilaian tersebut, maka pemerintah dapat mengetahui pelayanan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga tujuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dapat tercapai. Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh BSSN, kinerja pelayanannya termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada perbaikan dan perubahan yang harus dilakukan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik sehingga bisa mencapai kategori sangat baik. Penilaian tersebut tidak terlepas dari tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pelayanan yang didapatkan. Begitu pula dengan organisasi/instansi pemerintah lain yang juga bisa melakukan penilaian untuk mengukur sejauh mana kinerja aparatur pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya memberi pelayanan publik, sehingga hal-hal yang menjadi permasalahan publik dapat diatasi dan dicari solusinya. Selain itu, peran pimpinan sebagai bagian dari internal juga sangat dibutuhkan sebagai pihak yang mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari aparatur pemerintah itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga membantu saya dalam menyelesaikan artikel yang berjudul “Perilaku Aparatur Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik”. Penulis menyadari bahwa terdapat berbagai kesulitan dan hambatan dalam menyusun artikel ini, namun atas dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulisan artikel ini dapat diselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis, secara khusus kepada bapak Dr. Roni Ekha Putera, M.PA. selaku dosen mata kuliah Pelayanan Publik yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan artikel ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel dengan tepat waktu. Penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam artikel ini untuk perbaikan dan penyempurnaan artikel. Akhir kata, penulis berharap agar artikel ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak dan dapat digunakan sebaik mungkin.

REFERENSI

- Administrasi, J. M. (2022). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. 7(1), 78–91.
- Ahmad, K. (2022). Respon Masyarakat Terhadap Perilaku Aparat Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan. *YUME: Journal of Management*, 5(3), 190–197.
- Aris, M., Agustang, A., & Idkhan, A. M. (2021). Efektifitas Pelayanan Aparatur Sipil Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Governance Aand Politics*, 1(2), 127–133.
- Aruperes, F., Kaawoan, J., & Sumampow, I. (2019). Perilaku Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi di Kecamatan angowan Barat Kabupaten Minahasa). *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–9.
- Futum Hubaib, J. B. A. J. dan. (2021). KONSEP PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia). *Dedikasi*, 22(2), 105. <https://doi.org/10.31293/ddk.v22i2.5860>
- Halimah, E. (2021). Perilaku Responsivitas Birokrasi dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Palopo. *Jurnal Sosio Sains*, 7(2), 108–115.
- Juliani, H. (2019). *Perubahan Perilaku Aparatur sebagai Model dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas*. 2(1), 113–125.
- Junaidi, J. (2020). Aktualisasi Perilaku Aparatur dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan. *HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 8–18. <https://doi.org/10.52137/humanis.v6i1.10>
- Karinda, K., & Zaman, W. (n.d.). *Perilaku Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Kependudukan*. 1. <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>
- Lestari, R. A., & Santoso, A. (2022). Pelayanan Publik Dalam Good Governance. *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.30742/juispol.v2i1.2134>
- Manado, K. (2019). *Issn : 2337 - 5736*. 3(3), 1–12.
- Mashur Hasan Bisri, B. T. A. (2019). *Etika Pelayanan Publik di Indonesia : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang*. 1(1), 59–76.
- Muslim, M. (2022). STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan). *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 4(1), 31. <https://doi.org/10.20527/jpp.v4i1.5191>
- Pratama, A. D. (2019). Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009. *Palembang: Universitas Sri Wijaya, October*.
- Rontos, I. C., Sambiran, S., & Mantiri, M. (2019). Perilaku Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–8.
- Riani, N. K. (2021). Strategi peningkatan pelayanan publik. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2443-2452.
- Satibi, I., & Ediyanto, E. (2020). Etika Dan Perilaku Birokrasi Dalam Mendukung Penguatan Good Governance. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 234–250. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.173>
- Sujendra, B., Tua, N., & Sihaloho, P. (2021). *Etika Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah*. 27–36.
- Septiani, E., & Siswadhi, F. (2020). Pelayanan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(5).

Situmeang, M., Sos, S., & Tampubolon, K. (2020, November). Pengaruh Etika Administrasi Terhadap Pelayanan Aparat Desa Pada Kantor Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 3, No. 1, pp. 99-107).